

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

ZAMONAVIY TA‘LIM VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDA MODULLI YONDASHUVNING MAZMUNI, MAQSADI VA VAZIFALARI

¹Rahmatullayeva Mushtariy Parda qizi, ²Karakulova Umida
Abduvakilovna

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

umida260686@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ta‘lim va innovatsion texnologiyalarda modulli yondashuvning mazmuni, maqsadi va vazifalari yoritib berilgan. Shu bilan birgalikda modul dasturini ishlab chiqish uchun asosiy g‘oyalarni ajaratib olish va blok-modullarda strukturalashtirish, so‘ngra kompleks didaktik maqsadlarni shakllantirish talab etilishi ko‘rsatilib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Modulli texnologiyalar, modul, o‘quv moduli, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, individual yondashuv.

Modulli yondashuv konsepsiyasining mohiyati, maqsadi va vazifalari, tamoyillari quyidagilardan iborat bulishi ma‘lum. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni bir necha turga bo‘lish mumkin:

1. Muammoli ta‘lim texnologiyalari.
2. Didaktik- o‘yinlarga asoslangan texnologiyalar.
3. Hamkorlik texnologiyalari.
4. Modulli texnologiyalar.

Modul - mazmuniy va mantiqiy yakunga ega bo‘lgan, didaktik jihatdan ishlab chiqilgan, natijaga qaratilgan, kirish va chiqish nazoratlaridan iborat bo‘lgan birlikdir.

Modul dastur- bir fan doirasidagi modul bloklarining yig‘indisi bo‘lib, erishish lozim bo‘lgan didaktik maqsad, qo‘llaniladigan usullar va vositalar yig‘indisidir.

O‘quv moduli – nisbatan mustaqil , mantiqiy yakunga ega bo‘lgan o‘quv kursining bo‘lagidir. U o‘quv metodik ta‘minotdan nazariy va amaliy qismlardan, topshiriq va joriy hamda yakuniy nazorat kabi qismlardan iborat.[1]

Modulli texnologiyalar mustaqil faoliyat asosida talabalarda bilim, ko‘nikmalarni shakllantirish, ularda rejalashtirish, o‘z-o‘zini boshqarish va

nazorat qilish, o‘zlashtirish bo‘yicha samarali natijani ta‘minlashga qaratilgan eng samarali yondashuvlardan biri bo‘lib qolmoqda. Modul bu shunday maqsadg‘sha yo‘naltirilgan bog‘lamki, u o‘zida o‘rganiladigan mazmunni va uni o‘zlashtirish texnologiyasini aks ettiradi.

Bugungi kunda talaba shaxsini barcha imkoniyatlarini yuzaga chiqarish uchun albatta ta‘lim shaxsga yo‘naltirilgan xarakterda bo‘lishi talab etiladi. Buning uchun ta‘limni tashkil etish jarayonida talabani qobiliyatlari, ehtiyojlari va o‘ziga xos jihatlari xisobga olish lozim. Ana shu elementlar hisobga olingan taqdirda o‘z–o‘zidan tabaqalashtirilgan, rivojlantiruvchi, o‘qishga bo‘lgan motivlarni kuchaytiruvchi “sub’ekt-sub’ekt” konsepsiyasiga asoslangan ta‘lim tizimi kelib chiqadi. [3]

An’anaviy ta‘lim tizimida chuqur o‘rnashib qolgan pedagogik paradigmalardan biri bu sub’ekt-ob’ekt munosabatlaridir. Bu yondashuv nemis pedagogi I.F.Gerbard tomonidan kiritilgan.[2] Bunday yondashuvda pedagog sub’ekt rini bajaradi va qanday o‘qitish, qanday talabalarni ishlab chiqish, talabalar jamoasini qay yo‘nalishda rivojlantirishni faqat o‘z yondashuvi asosida hal etadi. Talabalar esa passiv holda ob’ekt rolini bajaradi.

Aytish joizki, ta‘lim tarixida yig‘ilgan boy didaktik tajribaning ijobiy jihatlari o‘z aksini modulli ta‘limda topdi.

“Modulli ta‘lim ” tushunchasi 1971 yillarda Dj.Rassel tomonidan kiritildi. Rassel modulni o‘quv paketi sifatida talqin etadi va unga o‘quv materialining konseptual birligini o‘rganishga oid harakatlarni kiratadi. B.M.Goldshmid – modulni talabaga ma‘lum ko‘zlangan natijaga etishga yordam beruvchi mustaqil birlik sifatida talqin etadi.[5]

Zamonaviy tadqiqotchilardan P.A.Yusyavichene modulni ma‘lum darajadagi mustaqil axborotdan hamda maqsadli ravishdagi metodik boshqaruv asosida maqsad qilib qo‘yilgan natijalarni ta‘minlashga qaratilgan birlik sifatida tahlil etadi. N.V. Borisova, V.M. K.Ya. Vazina, Gareev, E.M. Durko, V.V. Karpov, M.N. Katxanov, S.I. Kulikov, P. Yusyavichene va boshqa olimlarning fikrlarini o‘rganish natijasida quyidagi ko‘rinishlardagi modullarni ajratish mumkin:

- mustaqil konseptual kichik birlik;
- modul mustaqil birlik sifatida bir o‘quv kursini o‘z ichiga olib, bir necha bloklarni o‘zida mujassam etadi;
- modul ma‘lum mutaxassislikka tegishli bo‘lgan bir qancha o‘quv predmetlarni o‘zida mujassamlashtiruvchi fanlararo birlik bo‘la oladi;
- aniq bir mutaxassislikni egallashga yo‘naltirilgan kasbiy ta‘lim moduli.

Bundan tashqari “modul” tushunchasiga tegishli bo‘lgan bir qancha xususiyatlarni ajratish mumkin:

- Maqsad;
- Turli xil turdagi o‘quv faoliyatini integratsiyasi;
- Metodik ta‘minot;
- Mustaqil rivojlanish;
- Ta‘lim jarayonidagi talabaning mustaqilligi;
- O‘quv axborotini tahlil qilish va strukturalashtirish ko‘nikmasi;
- Nazorat va o‘z-o‘zini nazorat;
- Talabaning ta‘lim olishdagi shaxsiy traektoriyasi.

Modul dasturlarning maqsadi albatta malakali mutaxassisni etishtirishga xizmat qiladi. Modul dasturning maqsadini tuzishda ana shu mutaxassisga qanday talabalar tizimi qo‘yilayotgan ekanini aniqlab olishdan boshlanadi. Bugungi kunda Rossiyada mutaxassisga qo‘yiladigan umumiy talabalar tizimi o‘rganilib ularni uch asosiy guruhga ajratilmoqda. Mutaxassisni kompetentligini aniqlovchi kriteriyalarni quyidagi kategoriyalarga bo‘lish mumkin

Instrumental kompetensiyalar:

- analiz va sintez qobiliyatiga ega bo‘lish;
- rejalashtirish va tashkil etish qobiliyati;
- umuiy bazaviy bilimlarga ega ekanligi;
- mutaxassislik bo‘yicha bazaviy bilimlarni egallaganligi;
- ona tilida bemalol muloqatga kirisha olish;
- axborot texnologiyalaridan foydalan olish malakalari;
- axborot material bilan ishlash qobilyati;
- muammolarni echish qobiliyati;
- Qarorlar qabul qilish qobiliyati.

Komunikativ kompetentlik:

- tanqid va o‘z-o‘zini tanqid qila olish;
- guruhda faoliyat ko‘rsata olish;-o‘zaro muloqatga kirisha olish;
- axloqiy qadriyatlarni tan olish;
- turli xalqlar madaniyatiga xurmat bilan qarash;
- boshqa yo‘nalishda faoliyat yurituvchi ekspertlar bilan munosabatga kirisha olish.

Tizimli kompetentlik:

- bilimlarini amalda tizimli ravishda qo‘llay olish;
- tadqiqot olib borish;
- yangi o‘aroitga moslashish;
- ijod qilish;
- liderlik qobiliyatini o‘stirib borish;
- individual holda faoliyat yuritish qobiliyati;

- loyihalarni ishlab chiqish va ularni boshqarish;
- tadbirkorlik va yangi g'oyalarni ilgari surish;
- masuliyatlilik;
- muvaffaqiyatga erishish motivining rivojlanganligi.

Tanlangan mutaxassislik bo'yicha umumiy didaktik maqsadlar tasdiqlangan standartda o'z aksini topgan. Modul dasturini ishlab chiqishda ana shu standart talablariga asoslaniladi.[4]

Xulosa qilib aytganda, modulli ta'lim individual yondashuv vositasidir. Talaba mustaqil ravishda yoki pedagogning ma'lum maslahatlaridan foydalangan holda qo'yilgan didaktik maqsadga erishadi. O'qituvchi va talaba o'rtasida hamkorlik munosabatlari o'rnatiladi. O'qituvchiga o'zlashtirish jarayonini to'g'ri baholab borish, talabani mustaqil faoliyatini samarali tashkil etish, uning taraqqiyotini kuzatib borish mas'uliyat yuklatiladi. Talaba faoliyatini samarasini baholash, o'z vaqtida korrekativlar kiritib turish lozim. Modulli yondashuvning maqsadi - axborotni o'zlashtirish, idrok etilgan axborotni mustaqil tahlil qilish, o'z mustaqil fikrlarini bildirishni taqazo etuvchi va qisqa muddatda optimal usullar yordamida belgilangan maqsadlarga erishishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Махмудова Н.Д. Таълимни ривожлантришда педагогик технологияларнинг афзалликлари // Касб – ҳунар таълими журнали. -Т, № 2 – 2019.
2. Проворова О.Г. Принципы модульного обучения. Красноярск-2006-32 с.
3. Ҳамидов Ж.А. Ўқитишнинг электрон воситалари-таълим самарадорлигини ошириш омили // Касб-ҳунар та'лими.-Т., 2006.- № 6.-Б. 4-5. (13.00.00. №19).
4. Узлуксиз таълим тизимини мазмунан модернизациялаш ва таълим-тарбия самарадорлигини янги сифат даражасига кўтариш” дастури.-Т., 2018.
5. Карпов В. В. Инвариантная модель интенсивной технологии обучения при многоступенчатой подготовке в вузе. — М.; СПб.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 1992. — 141 с.